

Trend Kemiskinan Indonesia Pada Masa Pandemic Covid-19

Habibullah
Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa dan Konektivitas
Badan Riset dan Inovasi Nasional
Email: habibullah@brin.go.id

Abstrak

Pandemic Covid-19 menyebabkan kemiskinan, terjadi penggangguran dan kehilangan pendapatan. Prosentase angka kemiskinan di Indonesia yang sempat mencapai titik terendah yaitu 9,22 persen pada tahun 2019 kembali meningkat menjadi 10,22 pada tahun 2020. Trend peningkatan prosentase angka kemiskinan tersebut terjadi hampir di semua provinsi di Indonesia, kecuali Provinsi Maluku yang mengalami trend penurunan angka kemiskinan pada masa pandemic Covid-19. Prosentase angka kemiskinan tersebut ditentukan oleh garis kemiskinan yang ditentukan berbeda-beda masing-masing provinsi. Provinsi Bangka Belitung menetapkan garis kemiskinan paling tinggi sedangkan Provinsi Sulawesi Selatan merupakan Provinsi dengan garis kemiskinan terendah pada masa pandemic Covid-19. Pada karakteristik rumah tangga miskin, bekerja di sektor pertanian menjadi merupakan sumber penghasilan utama rumah tangga miskin dan terjadi peningkatan kemiskinan pada kepala rumah tangga yang berpendidikan SMP, SMA dan Perguruan tinggi.

Keyword: *kemiskinan, pandemic Covid-19, garis kemiskinan, angka kemiskinan*

Pendahuluan

Masa pandemic Covid-19 yang dimulai sejak Maret 2020 menyebabkan terjadi peningkatan kemiskinan. Masyarakat terancam kehilangan pendapatan karena banyak yang tidak bekerja bahkan mengalami pemutusan hubungan kerja ([Andari, 2020](#)). Terjadi peningkatan pengangguran sebesar 50,67 persen ([Hermawati, 2020](#)). Pandemi Covid-19 berdampak pada perubahan perilaku dan aktivitas ekonomi telah mendorong peningkatan jumlah dan angka kemiskinan, baik secara nasional, wilayah desa-kota, maupun secara pulau-provinsi ([Tarigan et al., 2020](#))

Pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah guna mencegah penyebaran virus Covid 19 dengan berbagai kebijakan mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ([Khamim et al., 2021](#)). Tujuan PSBB yaitu mencegah meluasnya penyebaran penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat (KKM) yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu. Pembatasan kegiatan yang dilakukan paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Kebijakan tersebut diganti Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berlaku sejak awal tahun 2021. Kebijakan ini bersifat mikro atau per daerah yang mengalami lonjakan tinggi kasus Covid-19. Konsep zonasi yang menjadi panduan

pengendalian, yakni zona hijau yang tanpa kasus Covid-19, zona kuning, zona oranye, hingga zona merah yang paling parah terkena kasus Covid-19 ([Hikam, 2021](#)).

Kebijakan pembatasan aktivitas dan akibat langsung dari pandemic Covid-19 berupa kematian anggota keluarga akibat Covid-19 tersebut menyebabkan kemiskinan. Konsep kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekadar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral ([Sholeh, 2010](#)). Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Fakir Miskin didefinisikan orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya ([Habibullah, 2019](#)). Meskipun banyak konsep kemiskinan namun yang menyajikan data kemiskinan secara periodik hanya dilakukan oleh BPS. BPS tiap semester pada bulan Maret dan September mempublikasikan pengukuran kemiskinan.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh Worldbank. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan ([BPS, 2022c](#)). Artikel ini akan membahas trend sebaran penduduk miskin, garis kemiskinan dan karakteristik rumah tangga miskin pada masa pandemic Covid 19 periode tahun 2020-2021.

PEMBAHASAN

Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM)

merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan non-makanan berupa perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan (BPS, 2022c).

Garis kemiskinan di Indonesia pada masa pandemic Covid-19 mengalami peningkatan seiring dengan kenaikan harga kebutuhan dasar baik makanan maupun non makanan. Pada semester 1 tahun 2020 garis kemiskinan ditetapkan sebesar Rp335.793, dengan demikian seseorang yang memiliki pengeluaran dibawah Rp335.793 maka dapat dikatakan termasuk penduduk miskin sedangkan seseorang yang memiliki pengeluaran diatas Rp335.793 termasuk penduduk tidak miskin. Namun garis kemiskinan tersebut tidak dapat disamaratakan antar provinsi. Tiap provinsi memiliki garis kemiskinan yang berbeda sesuai dengan harga kebutuhan pokok tiap daerah. Ada beberapa provinsi yang memiliki garis kemiskinan lebih rendah dibandingkan garis kemiskinan nasional (gambar 1). Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan garis kemiskinan terendah yaitu Rp263.690 pada semester 1 tahun 2020 dan tetap paling rendah pada periode berikutnya. Sedangkan Provinsi Bangka Belitung merupakan provinsi yang menetapkan garis kemiskinan tertinggi yaitu sebesar Rp555.279 pada semester 2 tahun 2021 dan memiliki garis kemiskinan tertinggi juga pada periode sebelumnya

Karakteristik Rumah Miskin

Ada berbagai karakteristik rumah tangga miskin yang diolah berdasarkan hasil Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Karakteristik rumah tangga miskin tersebut meliputi: Rata-rata jumlah anggota rumah tangga, prosentase kepala rumah tangga wanita, rata-rata usia kepala rumah tangga, rata-rata lama sekolah kepala rumah tangga, tingkat pendidikan kepala rumah tangga dan Sumber penghasilan utama rumah tangga.

Tabel 1 Karakteristik Rumah Tangga Miskin

Karakteristik Rumah Tangga	Karakteristik Rumah Tangga Menurut Status Kemiskinan		
	Semester 1 2020	Semester 2 2020	Semester 1 2021
Rata-rata jumlah anggota rumah tangga (orang)	4,66	4,83	4,49
Persentase kepala rumah tangga wanita	15,88	13,37	13,19
Rata-rata usia kepala rumah tangga (tahun)	50,75	50,91	50,18
Rata-rata lama sekolah kepala rumah tangga (tahun)	5,86		6,14
Tingkat pendidikan kepala rumah tangga (%)			
a. Tidak tamat SD	33,27	29,68	29,86
b. SD	37,16	37,03	37,74

c. SMP	13,82	14,99	15,05
d. SMA	14,31	16,61	15,54
e. PT	1,44	1,7	1,81
Sumber penghasilan utama rumah tangga (%)			
a. Tidak Bekerja	15,02	14,76	12,9
b. Pertanian	46,3	45,78	51,33
c. Industri	6,58	6,55	6,08
d. Lainnya	32,1	32,91	29,69

Sumber: (BPS, 2022b)

Berdasarkan tabel 1 tidak banyak terjadi perubahan karakteristik rumah tangga miskin selama masa pandemic Covid-19, hanya terjadi perubahan meningkatnya kepala rumah tangga yang berpendidikan SMP, SMA dan Perguruan tinggi menjadi rumah tangga miskin. Sumber penghasilan utama di bidang pertanian masih mendominasi rumah tangga miskin bahkan meningkat menjadi 51,33 persen pada semester 2 tahun 2021.

Sebaran Penduduk Miskin di Indonesia

Berdasarkan gambar 2 terlihat terjadi peningkatan trend kemiskinan yang disebabkan oleh pandemic Covid-19. Secara nasional pada semester 1 tahun 2020, pada awal masa pandemic Covid-19 prosentase angka kemiskinan sebesar 9,78 persen, prosentase tersebut meningkat pada semester 2 tahun 2020 menjadi 10,19 persen dan mulai turun kembali menjadi 10,14 persen. Meskipun menurun tapi belum mampu mengembalikan angka kemiskinan terendah yang pernah dicapai oleh Indonesia sebelum masa pandemic Covid-19 yaitu sebesar 9,22 persen pada semester 2 tahun 2019.

Provinsi Bali merupakan provinsi dengan prosentase angka kemiskinan terendah di Indonesia pada semester 2 tahun 2020 yaitu sebesar 3,78 persen ikut terdampak pandemic Covid-19 sehingga prosentase angka kemiskinan meningkat menjadi 4,72 pada semester 2 tahun 2021. Meningkatnya prosentase angka kemiskinan di Provinsi Bali yang disebabkan lumpuhnya sektor pariwisata akibat pembatasan mobilitas dan karantina wilayah. Provinsi Papua merupakan Provinsi dengan prosentase kemiskinan tertinggi yaitu 27,38 persen pada semester 2 tahun 2021, meningkat dari masa awal pandemic Covid-19 yaitu sebesar 26,64 persen pada semester 1 tahun 2020

Gambar 2. Sebaran Penduduk Miskin di Indonesia Pada Masa Pandemic Covid-19

Provinsi Maluku merupakan provinsi yang mampu menurunkan prosentase angka kemiskinan pada masa pandemic Covid-19, pada awal masa pandemic Covid-19 prosentase angka kemiskinan sebesar 17,44 persen dan pada semester 2 tahun 2021 prosentase angka kemiskinan menjadi 16,3 persen. Provinsi DKI Jakarta yang merupakan episentrum Covid-19, prosentase angka kemiskinan tidak banyak berubah dari 4,53 pada semester 1 tahun 2020 menjadi 4,67 persen pada semester 2 tahun 2021. Ada berbagai sebab tidak banyak berubahnya prosentase angka kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta karena angka kemiskinan di provinsi ini sudah relatif kecil, masyarakatnya mudah beradaptasi dengan kebiasaan baru, banyaknya program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat sehingga masyarakat tidak terpuruk dalam kemiskinan (BPS, 2022d).

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pada masa pandemic Covid-19 tahun 2020-2021 terjadi trend peningkatan prosentase angka kemiskinan. Secara nasional prosentase angka kemiskinan tertinggi terjadi pada semester 2 tahun 2020 dengan prosentase angka kemiskinan sebesar 10,19 persen. Angka kemiskinan tersebut semakin membaik seiring dengan berbagai program Pemulihan Ekonomi

Nasional (PEN) termasuk program perlindungan sosial bagi penduduk miskin. Provinsi Bali yang merupakan provinsi dengan prosentase angka kemiskinan terendah yaitu sebesar 3,78 persen pada awal masa pandemic Covid-19, angka kemiskinannya meningkat karena lumpuh sektor pariwisata di provinsi ini dengan adanya pembatasan wisatawan masuk ke Provinsi Bali. Sedangkan Provinsi DKI Jakarta tidak banyak mengalami perubahan prosentase angka kemiskinan pada masa pandemic Covid-19 meskipun Provinsi DKI Jakarta merupakan episentrum penyebaran Covid-19.

Naskah ini merekomendasikan diperlukan program perlindungan sosial sebagai upaya untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga sehingga rumah tangga miskin tidak makin terpuruk pada masa pandemic Covid-19. Prosentase

REFERENSI

- Andari, S. (2020). Mekanisme Survival Warga Miskin Perkotaan Terdampak Penyebaran Covid-19. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 19(3).
- BPS. (2022a). Garis Kemiskinan Makanan (Rupiah/Kapita/Bulan) Menurut Provinsi dan Daerah 2020-2021. Retrieved 12 Mei 2022, from <https://www.bps.go.id/indicator/23/505/1/garis-kemiskinan-makanan-rupiah-kapita-bulan-menurut-provinsi-dan-daerah.html>
- BPS. (2022b). Karakteristik Rumah Tangga Menurut Status Kemiskinan 2020-2021. Retrieved 12 Mei 2022, from <https://www.bps.go.id/indicator/23/207/1/karakteristik-rumah-tangga-menurut-status-kemiskinan.html>
- BPS. (2022c). Kemiskinan dan Ketimpangan. <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#subjekViewTab1>
- BPS. (2022d). Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah 2020-2021. Retrieved 12 Mei 2022, from <https://www.bps.go.id/indicator/23/192/1/persentase-penduduk-miskin-p0-menurut-provinsi-dan-daerah.html>
- Habibullah, H. (2019). Inklusi Keuangan dan Penurunan Kemiskinan: Studi Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai. *Sosio Informa*, 5(1).
- Hermawati, I. (2020). *Keluarga Miskin dalam Gempuran Pandemi Covid-19*. B2P3KS Press. <https://b2p3ksjogja.kemensos.go.id/uploads/topics/16275446762902.pdf>
- Hikam, A. A. (2021). Dari PSBB ke PPKM Darurat, Apa Saja Perbedaan Aturannya? . <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5630789/dari-psbb-ke-ppkm-darurat-apa-saja-perbedaan-aturannya>Herd

- Khamim, K., Afad, M. N., Widodo, A., Perdhiansyah, P., & Hakim, M. L. (2021). Inovasi Filantropi Islam dalam Menanggulangi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19: Studi Kasus di Baznas Provinsi Kalimantan Barat. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 10(3).
- Sholeh, M. (2010). kemiskinan: Telaah dan beberapa strategi penanggulangannya. Retrieved 12 Mei 2022, from <http://staf.uny.ac.id/dosen/drsmaimum-sholeh-msi>
- Tarigan, H., Sinaga, J. H., & Rachmawati, R. R. (2020). Dampak pandemi covid-19 terhadap kemiskinan di indonesia. *Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian*, 3, 457-479.